

Monitoreo de presión de gas inerte y agua usando una LoRaWAN

J. I. Vega Luna^{1*}, G. Salgado Guzmán¹, F. J. Sánchez Rangel¹, J. F. Cosme Aceves¹

¹Área de Sistemas Digitales, Departamento de Electrónica, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa, C.P. 02200, Ciudad de México, México

*vlji@azc.uam.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se presenta la implantación de una red de área amplia de bajo consumo de energía con tecnología LoRa, LoRaWAN, cuyo objetivo fue monitorear desde la Internet, la medida de presión en cinco puntos de las tuberías de gas inerte y de agua del sistema contra incendios de un centro de datos. La red está compuesta por cinco unidades de medida, una puerta de enlace y un servidor web. Las unidades de medida se desarrollaron en base a un módulo Arduino MKR WAN 1310 y transmiten periódicamente a la puerta de enlace las medidas de presión. La red incorpora un servidor web usado para implantar la interfaz de usuario mediante la cual se pueden visualizar desde la Internet los valores de presión. Se realizaron pruebas para determinar el alcance de la red el cual fue 7.561 kilómetros y se llevó a cabo la medida de la presión del agua y del gas variando el valor con las válvulas de alimentación de las tuberías, con lo cual se determinó que la exactitud de las medidas fue 1.36% y 0.3%, respectivamente.

Palabras clave: Centro de datos, gas inerte, LoRaWAN, monitoreo.

Abstract

This paper presents the implementation of a wide area network with low energy consumption with LoRa technology, LoRaWAN, whose objective was to monitor the pressure measurement at five points of the inert gas and water pipes of the fire fighting system from the Internet a data center. The network is made up of five units of measure, a gateway and a web server. The measurement units were developed based on an Arduino MKR WAN 1310 module and periodically transmit the pressure measurements to the gateway. The network incorporates a web server used to implement the user interface through which the pressure values can be viewed from the Internet. Tests were carried out to determine the scope of the network, which was 7,561 kilometers, and the measurement of water and gas pressure was carried out by varying the value with the supply valves of the pipes, with which it was determined that the accuracy of the measurements were 1.36% and 0.3%, respectively.

Key words: Data center, inert gas, LoRaWAN, monitoring.

Introducción

Los centros de datos o centros de procesamiento de datos (CPD), son instalaciones que están sometidos a una presión importante para mantener las operaciones y brindar servicios y acceso a equipo de cómputo y telecomunicaciones de clientes y usuarios, aún más en tiempo de la pandemia. El calor generado en un CPD puede causar incendios catastróficos que ocasiona grandes pérdidas económicas a empresas e instituciones, inclusive provocar la quiebra o cierre de negocios [1].

La fuente del calor son principalmente los equipos y problemas en las instalaciones eléctricas. Debido a lo anterior, es crítico el funcionamiento óptimo de los sistemas contra incendios de los CPD. El objetivo de estos sistemas es controlar el fuego, minimizando la interrupción de las operaciones sin amenazar la salud de las personas. Típicamente, estos sistemas consisten en aspersores de compuestos químicos gaseosos y rociadores de agua. En la mayoría de CPD se utiliza agua nebulizada, la cual está compuesta por gotas muy finas, de 100 a 120 micrones, que son

descargadas sobre el fuego. Esta neblina fina de agua extingue el fuego absorbiendo primero el calor, el vapor crea una barrera entre la llama y el oxígeno. Este cambio de estado, de líquido a gaseoso, origina la eficiencia del agua nebulizada. Los agentes químicos gaseosos extinguen el fuego asfixiándolo y removiendo el calor sin dejar residuos. Existen varios tipos de estos agentes entre los que se encuentran los gases inertes. Los gases inertes utilizados comúnmente y aprobados para usarse en CPD son el IG-55, o llamado también Pro-Inert y el IG-541 o Inergen, los cuales reducen de manera eficiente y segura para las personas, la concentración de oxígeno necesaria para sostener un incendio [2].

En la construcción de los CPD se instalan tuberías para conducir el agua y el gas inerte, usados en los sistemas contra incendios, las cuales están equipadas con medidores de presión instalados a cierta distancia entre sí. Es indispensable monitorear remotamente de forma permanente los niveles de presión, como una medida preventiva para asegurar el funcionamiento de estos sistemas en caso de una contingencia. Desde este punto de vista, el monitoreo puede llevarse a cabo usando el concepto de la Internet de las Cosas (IoT-Internet Of Things) [3]. En la actualidad, en la mayoría de los CPD, el monitoreo de variables de ambiente y procesos se realiza usando sensores que transfieren la información a través de cables, redes celulares o WiFi [4]. Esto trae como consecuencia costos elevados, alto consumo de energía y, en ocasiones, ineficiencia en el mantenimiento y operación [5].

Recientemente, se han propuesto tecnologías emergentes inalámbricas de largo alcance para acceder sensores y dispositivos conectándolos a la Internet y desarrollar aplicaciones de IoT. Una de estas tecnologías es LoRa (Long Range). La tecnología LoRa, de la misma manera que WiFi, Bluetooth y Zigbee, usa modulación por radiofrecuencia. La modulación utilizada en LoRa fue patentada por Semtech, se denomina chirp de espectro ensanchado (CSS-Chirp Spread Spectrum) y se emplea en comunicaciones militares y espaciales desde hace varios años [6]. LoRa fue desarrollada y está administrada por la LoRa Alliance, quien certifica a los proveedores de hardware que trabajan con esta tecnología [7].

Las principales características de LoRa son las siguientes: alta tolerancia a las interferencias, bajo consumo de energía, largo alcance, de 10 a 20 Kilómetros [8-9], velocidad de datos de 0.3 a 50 Kbps, conexión punto a punto y frecuencias de trabajo en la banda ISM, que no requiere licencia, de 868 MHz en Europa, 915 MHz en América y 433 MHz en Asia [10]. Los transceptores de radio LoRa son de baja potencia y transmiten pequeñas cantidades de información a baja velocidad, logrando mayor tiempo de vida de baterías [11]. LoRa está enfocada a las conexiones de largo alcance para implantar redes de sensores y actuadores situados en lugares lejanos del punto de acceso a la Internet. Por estas características, LoRa se ha convertido en una de tecnologías más empleadas en la creación de redes de área amplia de bajo consumo de energía (LPWAN-Low Power Wide Area Network) utilizadas en aplicaciones de IoT [12].

Las LPWAN usan el protocolo de red LoRaWAN, basado en una arquitectura de estrella, compuesta por nodos y puertas de enlace [13]. Los nodos son los dispositivos terminales que transmiten y reciben información de la puerta de enlace. Las puertas de enlace cuentan con un puerto para realizar una conexión IP estándar, sin necesidad de contar con infraestructura compleja, para conectarse a la Internet. Una puerta de enlace LoRa pueden cubrir áreas de varios kilómetros cuadrados. Las principales ventajas que ofrece el protocolo estándar LoRaWAN, adicionalmente a las que presenta LoRa, son que realiza conexiones bidireccionales seguras mediante encriptación de extremo a extremo, permitiendo el acceso y soporte a una infinidad de sensores y equipos a través de redes LoRaWAN públicas y privadas en todo el mundo [14]. La seguridad se debe en gran parte a que las LoRaWAN usan dos capas de seguridad, una para la red y otra para la aplicación. La primera sirve para autenticar el nodo y la segunda es la seguridad en la aplicación para garantizar que el operador de la red no tenga acceso a la información de la aplicación del usuario final [15]. Hoy en día, tanto LoRa como las LoRaWAN han alcanzado popularidad de forma tal que existe una cantidad importante disponible de proveedores de transceptores de esta tecnología y de servicios en la nube, cuyo fin es monitorear en tiempo real dispositivos conectados a una LoRaWAN. De igual forma, se encuentra disponible una gama amplia de módulos embebidos que permiten la

interconexión de objetos basados en la IoT y en LoRaWAN. La mayoría de ellos integran el circuito de radio de Semtech, o soportan la incorporación de un transceptor LoRa, permitiendo el uso de bibliotecas de funciones de código abierto. Algunos de estos módulos, como el Arduino MKR WAN, pueden conectarse a plataformas en la nube como por ejemplo la Arduino IoT Cloud e inclusive interactuar con asistentes de voz por medio del uso de skills [16].

El objetivo del trabajo aquí presentado fue diseñar una LoRaWAN para monitorear desde la Internet la presión de las tuberías de agua y gas inerte en cinco puntos del perímetro de un CPD. La red está compuesta por cinco unidades de medida, una puerta de enlace y un servidor web. Las unidades de medida fueron desarrolladas en base al módulo Arduino MKR WAN 1310 y los sensores de presión. La red incorpora un módulo Arduino MKR WIFI 1010 con el cual se realizó el servidor web cuya función es implantar la interfaz de usuario a través de la cual se pueden visualizar los valores de presión desde la Internet.

Haciendo una revisión de los trabajos e investigaciones realizadas en los últimos años referentes a LPWAN y LoRaWAN, se puede ver que este tipo de redes están usando ampliamente el concepto de IoT [17] e IIoT (Industrial IoT) [18] para llevar a cabo una cantidad grande de aplicaciones. Algunas aplicaciones son las siguientes: sistemas de logística y localización de activos y flotillas [19], búsqueda de personas en lugares de difícil acceso [20], ciudades [21] y edificios inteligentes [22], monitoreo de plantas de energía solar y torres de transmisión [23], aumentar la cobertura de servicios SMS en lugares de acceso difícil [24], monitoreo de alcantarillas de tuberías subterráneas [25], de dispositivos en vehículos eléctricos [26] y del estado y condiciones de suelos [27], así como recolección de información en la agricultura usando vehículos aéreos no tripulados [28], entre otras.

Las aportaciones e innovaciones de la red presentada son las siguientes: 1) La programación se desarrolló en el ambiente de desarrollo (Integrated Development Environment-IDE) de Arduino usando bibliotecas de funciones de código abierto, lo cual redujo el tiempo, complejidad y costo de desarrollo del sistema lo cual permite modificarla en futuro si fuera necesario, 2) Usa un módulo embebido de reciente tecnología y precio accesible que ofrece los recursos necesarios para el monitoreo, 3) Utiliza una plataformas de IoT en la nube de libre uso para almacenar la información de los sensores, 4) Emplea tecnología de comunicación inalámbrica de reciente creación, la cual permite que la instalación de la red no sea intrusiva, no interfiere con la infraestructura de cableado del CPD y su naturaleza de largo alcance permite crecer la red y extender fácilmente la ubicación de los sensores y 5) Cuenta con una interfaz de usuario para visualizar los valores de presión desde una computadora o dispositivo móvil conectado a la Internet, lo cual facilita al administrador reaccionar oportunamente ante cualquier eventualidad. Los sistemas actuales de este tipo en los CPD son alambrados y la interfaz de usuario no se invoca fuera del CPD, ya que se ejecuta en una computadora conectada a la red local del CPD. Para instalar nodos de monitoreo adicionales, es necesario incorporarlos a la red de datos del CPD, lo que implica realizar tareas que no son fáciles o posibles en varios tipos de instalaciones incluyendo los CPD.

Metodología

La metodología usada en el desarrollo de la LoRaWAN fue dividirla en dos etapas: el diseño de las unidades de medida y el diseño del servidor web. Posteriormente, fueron seleccionados los elementos hardware más adecuados y finalmente se realizó la implantación. Las cinco unidades de medida se ubicaron en los puntos de las tuberías del gas inerte y agua del sistema contra incendios del CPD, donde están instalados los sensores de presión del gas y agua. Las tuberías corren en el perímetro interno del CPD. En la Figura 1 se muestra la arquitectura funcional de la red.

Las unidades de medida

Las unidades de medida que integran la LoRaWAN están compuestas por tres elementos: el módulo embebido, el sensor de presión del gas inerte y el sensor de presión del agua, tal y como se indica en la Figura 2. El módulo embebido usado fue el Arduino MKR WAN 1310. Se eligió este módulo de código abierto porque es un dispositivo compacto, económico y de bajo consumo de energía. La característica principal de este módulo es que integra un transceptor inalámbrico LoRa, por medio

del cual el Arduino MKR WAN 1310 puede comunicarse con una puerta de enlace ubicada a kilómetros de distancia. A través de la puerta de enlace puede acceder a la Internet y plataformas en la nube, lo que permite desarrollar de manera sencilla, rápida y confiable aplicaciones de IoT.

Figura 1. Arquitectura funcional del sistema.

Figura 2. Arquitectura de las unidades de medida.

Además del transceptor LoRa, el Arduino MKR WAN 1310 integra un controlador SAMD21 de 32 bits, un módulo de cripto-autenticación, memoria flash SPI de 2 MB, memoria RAM de 32 KB, terminales de entrada/salida, puertos UART, SPI e I2C, convertidor ADC de 7 canales, convertidor DAC de 10 bits, antena con ganancia de 2 dB y batería recargable de Li-Ion. La memoria flash permite almacenar localmente información, en caso de existir problemas en la comunicación LoRa, y enviarla posteriormente a la Internet. Adicionalmente a lo indicado anteriormente, la selección de este módulo se fundamentó en el hecho de que ofrece los recursos de hardware suficientes para las funciones de monitoreo de las unidades de medida a un costo menor que otros módulos existentes de su tipo y debido también a que es de fácil adquisición.

El sensor de presión de agua fue el dispositivo industrial Zwinger HK1100C. Está construido de acero al carbono, presenta un rango de medida de 0 a 1.2 MPa o 0 a 12 Bar y un rango de operación de 0 a 85 °C. Se alimenta con 5 V, proporciona el valor de presión por medio de una señal analógica lineal de 0.5 a 4.5 V, tiene un tiempo de respuesta de 2 ms y una exactitud de 1%. En las unidades de medida, la salida de este sensor se conectó a la entrada analógica 0, AIN [0], del convertidor ADC del módulo embebido Arduino.

El sensor de presión del gas inerte fue el dispositivo de silicio piezo-resistivo Honeywell FP5000 NFA1ML1AK2AN5A6A7BA. Las características principales de este sensor son las siguientes: rango de medida de 0 a 100 Bar, rango de operación de 0 a 60 °C, salida analógica de 0 a 5 VDC y cuenta con una exactitud de 0.2 %. En las unidades de medida, la salida de este sensor se conectó

a la entrada analógica 1, AIN [1], del convertidor ADC del Arduino MKR WAN 1310. Las razones por las que eligieron los dos tipos de sensores fueron las siguientes: 1) Los valores de presión de agua y gas del CPD se encuentran en el rango de medida de los sensores, 2) Se pueden adquirir fácilmente en el mercado nacional, 3) Cumplen con la exactitud solicitada por el CPD y 4) La conexión al módulo embebido no requiere el uso de componentes adicionales.

La topología de estrella de la LoRaWAN desarrollada en este trabajo está conformada por las unidades de medida y la puerta de enlace. La puerta de enlace usada fue el dispositivo LL-BST-8 de Link Labs. Este dispositivo proporciona dos puertos de red Ethernet, uno de ellos se emplea para la conexión a la Internet y los servicios de nube de Link Labs y el otro para la conexión local a una computadora y realizar la configuración de la puerta de enlace y acceso a los servicios de Link Labs. La plataforma en la nube de Link Labs, denominada Symphony Link, cuenta con un servidor, alojado en la nube de Amazon. La función de las unidades de medida es transmitir periódicamente los valores de presión de agua y gas inerte a la puerta de enlace para que ésta última los envíe al servidor de Symphony Link. La programación de las unidades de medida se realizó utilizando el IDE de Arduino, ya que en él puede usarse una cantidad importante de bibliotecas de funciones de libre acceso. En la Figura 3 se indica el diagrama de flujo de la programación.

Figura 3. Diagrama de flujo de la programación de las unidades de medida.

La programación del módulo embebido realiza las siguientes tareas: inicializa las variables del programa y el transceptor LoRa, establece la comunicación con la puerta de enlace y entra a un ciclo en el cual realiza periódicamente: la lectura de los sensores de presión, la escalación de la lectura para obtener los valores de presión de agua y gas y la transmisión de la medida de presión a la puerta de enlace. El periodo de tiempo de lectura se puede configurar desde la interfaz de usuario. Para llevar a cabo la comunicación con el Gateway LoRa se usó la biblioteca de funciones *MKRWAN.h*, la cual permite acceder el transceptor LoRa Murata como un modem.

El servidor web

Para implantar el servidor web se utilizó un módulo embebido Arduino MKR WiFi 1010. Ese módulo es similar al usado en las unidades de medida. Están basados en el mismo microcontrolador, salvo que el MKR WIFO 1010 integra un módulo de radio u-blox NINA-W102 el cual usa como transceptor WiFi para la conexión a la Internet. La programación del servidor se realizó en el IDE de Arduino y realiza dos funciones: recibir y responder a las solicitudes de información hechas desde la interfaz de usuario y acceder a la información enviada por las unidades de medida almacenada en el servidor de la plataforma de Symphony Link.

En el servidor de Symphony Link se encuentra ejecutándose la aplicación *Conductor*. Mediante un navegador se puede realizar la conexión al portal de esta aplicación para obtener la información transmitida por las unidades de medida. Sin embargo, *Conductor* proporciona un conjunto de API que puede invocarse desde una aplicación o programa para acceder los servicios de datos de Symphony Link. De esta forma, en este trabajo la interfaz de usuario está compuesta por el servidor web y la página HTML del mismo, la cual se invoca en una computadora conectada a la Internet. La respuesta a las solicitudes http del usuario las realiza el servidor web, cuya implantación se basó en la biblioteca de funciones *Ethernet.h*. En la interfaz de usuario se puede visualizar en línea los valores de presión y descargarlos históricamente a un archivo de texto.

Resultados y discusión

Se llevaron a cabo dos conjuntos de pruebas. El primero tuvo como fin determinar la exactitud de la medida de la presión de agua y gas inerte obtenida por el sistema y presentada en la interfaz de usuario. Se realizaron 13 pruebas variando la presión del agua y del gas por medio de las válvulas de alimentación de las tuberías. Se tomaron como referencia los valores indicados por manómetros, calibrados según la Norma Oficial Mexicana NOM-20-STPS-2002 [29], conectados a las tuberías en los lugares de ubicación de las unidades de medida. El manómetro de agua fue marca Woltman modelo MultiJet Water Meter y el de gas fue marca SSI Technologies MG modelo MG-500-A-9V-R. Al realizar la comparación entre las medidas de la presión de agua y del gas de referencia y las reportadas en la interfaz de usuario, se evaluó que la exactitud fue 1.36% y 0.3% en promedio, respectivamente, como se muestra en las gráficas de la Figura 4. Este porcentaje de error en la exactitud obtenido fue un poco mayor a los valores nominales, 1% y 0.1%, especificados por el fabricante de los sensores de presión de agua y gas, respectivamente. Los valores nominales se obtuvieron con una temperatura del medio ambiente de 25 °C y la temperatura del CPD es 17 h°C en promedio. La exactitud permanece constante conforme aumenta la presión y crece rápidamente cuando la presión del agua y del gas es mayor a 11.2 y 76 Bar, respectivamente. Se realizaron 13 pruebas porque los valores de presión de agua y gas del CPD se encuentran en el rango de 9 a 10 Bar y 70 y 74 Bar, respectivamente.

Figura 4. Exactitud de las medidas de presión de agua y gas inerte.

La unidad de medida más lejana a la puerta de enlace está situada a 96 metros. No obstante, para determinar el alcance de la LoRaWAN y efectuar el segundo conjunto de pruebas, se ubicó una de las unidades de medida en diferentes lugares del CPD, inclusive en el exterior de éste, con línea de vista a la puerta de enlace. Se realizó un programa que se ejecutó en la unidad de medida, el cual usó la biblioteca de funciones *Lora.h* para mostrar en cada prueba, a través del IDE de Arduino, el valor del indicador de potencia de la señal recibida (RSSI-Received Signal Strength Indication). Los resultados de estas pruebas mostraron que el alcance de la red fue 7.561 kilómetros y el valor del RSSI fue -83 dBm, más allá de esa distancia la comunicación fue inestable e intermitente, la atenuación del valor de RSSI disminuyó significativamente y continuó haciéndolo rápidamente. El alcance de la señal LoRa depende del valor de potencia establecida en el transceptor y factores ambientales. Las pruebas anteriores se realizaron bajo las siguientes condiciones: con línea de vista entre las unidades de medida y la puerta de enlace, el valor de potencia de transmisión RF

configurado en el transceptor LoRa fue 25 dBm-110 mW, la frecuencia de RF fue de 915 MHz, el ancho de banda BW fue de 125 KHz y la temperatura y humedad del CPD fue 17 °C y 15 %, respectivamente.

Trabajo a futuro

Se está trabajando en cuatro líneas. La primera es incorporar a las unidades de medida sensores de temperatura y humedad, lo cual no implica modificar la arquitectura, solo adicionar la programación necesaria. La segunda actividad es mostrar en la interfaz de usuario los valores históricos de la presión de forma gráfica. La tercera línea es sustituir el módulo embebido en al menos una de las unidades de medida por otro que incorpore transceptores LoRa y WiFi, lo cual eliminará la necesidad de usar el módulo que actualmente implanta el servidor web. Por último, en la cuarta línea se está explorando la posibilidad de usar una puerta de enlace de menor precio. Esto implicaría evaluar el costo-beneficio de diseñar y construir la puerta de enlace contra usar una comercialmente existente como la utilizada en este trabajo.

Conclusiones

Se diseñó una red de bajo consumo de energía de largo alcance para monitorear desde la Internet en tiempo real e históricamente la presión en las tuberías de agua y gas inerte del sistema contra incendios de un CPD usando una LoRaWAN. Es de bajo consumo de energía porque el módulo embebido y los sensores de presión de agua y gas de las unidades de medida consume 104 μ A, 1 mA y 2 mA, respectivamente, siendo un total de 3.104 mA, en promedio. Los resultados mostraron que el alcance de la red fue 7.561 kilómetros usando los transceptores LoRa que incorporan los módulos embebidos Arduino MKR WAN 1310. El porcentaje de error en la exactitud de las medidas de presión de agua y gas inerte fue 1.36% y 0.3% en promedio, respectivamente.

Considerando los resultados logrados, la LoRaWAN puede usarse en otro tipo de instalaciones y ambientes como laboratorios, industrias, centros de educación y hospitales, entre otros, para monitorear y controlar variables y procesos ubicados en lugares donde el punto de acceso a la Internet esté alejado.

Referencias

- [1] J. Wan, J. Zhou and X. Gui, "Sustainability Analysis of Green Data Centers With CCHP and Waste Heat Reuse Systems", IEEE Transactions on Sustainable Computing, vol. 6, no. 1, pp. 155-167, 2021.
- [2] L. Cheng et al., "Network-Aware Locality Scheduling for Distributed Data Operators in Data Centers", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 32, no. 6, pp. 1494-1510, 2021.
- [3] G. Zhabelova, M. Vesterlund, S. Eschmann, Y. Berezovskaya, V. Vyatkin and D. Flieller, "A Comprehensive Model of Data Center: From CPU to Cooling Tower", IEEE Access, vol. 6, pp. 61254-61266, 2018.
- [4] Y. Berezovskaya, C. Yang, A. Mousavi, V. Vyatkin and T. B. Minde, "Modular Model of a Data Centre as a Tool for Improving Its Energy Efficiency", IEEE Access, vol. 8, pp. 46559-46573, 2020.
- [5] H. Lee and K. Ke, "Monitoring of Large-Area IoT Sensors Using a LoRa Wireless Mesh Network System: Design and Evaluation", IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 67, no. 9, pp. 2177-2187, 2018.
- [6] P. Edward, M. El-Aasser, M. Ashour and T. Elshabrawy, "Interleaved Chirp Spreading LoRa as a Parallel Network to Enhance LoRa Capacity", IEEE Internet of Things Journal, vol. 8, no. 5, pp. 3864-3874, 2021.
- [7] L. Vangelista, "Frequency Shift Chirp Modulation: The LoRa Modulation", IEEE Signal Processing Letters, vol. 24, no. 12, pp. 1818-1821, 2017.

- [8] X. Zhang, M. Zhang, F. Meng, Y. Qiao, S. Xu and S. Hour, "A Low-Power Wide-Area Network Information Monitoring System by Combining NB-IoT and LoRa", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 6, no. 1, pp. 590-598, 2019.
- [9] M. J. Faber, K. M. van der Zwaag, W. G. V. dos Santos, H. R. d. O. Rocha, M. E. V. Segatto and J. A. L. Silva, "A Theoretical and Experimental Evaluation on the Performance of LoRa Technology", *IEEE Sensors Journal*, vol. 20, no. 16, pp. 9480-9489, 2020.
- [10] T. Ameloot, P. Van Torre and H. Rogier, "LoRa Base-Station-to-Body Communication With SIMO Front-to-Back Diversity", *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 69, no. 1, pp. 397-405, 2021.
- [11] B. Su, Z. Qin and Q. Ni, "Energy Efficient Uplink Transmissions in LoRa Networks", *IEEE Transactions on Communications*, vol. 68, no. 8, pp. 4960-4972, 2020.
- [12] Q. Zhou, K. Zheng, L. Hou, J. Xing and R. Xu, "Design and Implementation of Open LoRa for IoT", *IEEE Access*, vol. 7, pp. 100649-100657, 2019.
- [13] P. Kumari, H. P. Gupta and T. Dutta, "A Bayesian Game Based Approach for Associating the Nodes to the Gateway in LoRa Network", *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems (Early Access)*, 2020.
- [14] T. Elshabrawy and J. Robert, "Capacity Planning of LoRa Networks With Joint Noise-Limited and Interference-Limited Coverage Considerations", *IEEE Sensors Journal*, vol. 19, no. 11, pp. 4340-4348, 2019.
- [15] W. Xu, S. Jha and W. Hu, "LoRa-Key: Secure Key Generation System for LoRa-Based Network", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 6, no. 4, pp. 6404-6416, 2019.
- [16] E. Sisinni et al., "LoRaWAN Range Extender for Industrial IoT", *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 16, no. 8, pp. 5607-5616, 2020.
- [17] Q. L. Hoang, W. Jung, T. Yoon, D. Yoo and H. Oh, "A Real-Time LoRa Protocol for Industrial Monitoring and Control Systems", *IEEE Access*, vol. 8, pp. 44727-44738, 2020.
- [18] L. Leonardi, F. Battaglia and L. Lo Bello, "RT-LoRa: A Medium Access Strategy to Support Real-Time Flows Over LoRa-Based Networks for Industrial IoT Applications", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 6, no. 6, pp. 10812-10823, 2019.
- [19] K. Lam, C. Cheung and W. Lee, "RSSI-Based LoRa Localization Systems for Large-Scale Indoor and Outdoor Environments", *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 68, no. 12, pp. 11778-11791, 2019.
- [20] G. M. Bianco, R. Giuliano, G. Marrocco, F. Mazzenga and A. Mejia-Aguilar, "LoRa System for Search and Rescue: Path-Loss Models and Procedures in Mountain Scenarios", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 3, pp. 1985-1999, 2021.
- [21] G. Premsankar, B. Ghaddar, M. Slabicki and M. D. Francesco, "Optimal Configuration of LoRa Networks in Smart Cities", *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 16, no. 12, pp. 7243-7254, 2020.
- [22] W. Xu, J. Y. Kim, W. Huang, S. S. Kanhere, S. K. Jha and W. Hu, "Measurement, Characterization, and Modeling of LoRa Technology in Multifloor Buildings", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 1, pp. 298-310, 2020.
- [23] J. P. Shanmuga Sundaram, W. Du and Z. Zhao, "A Survey on LoRa Networking: Research Problems, Current Solutions, and Open Issues", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, no. 1, pp. 371-388, 2020.
- [24] F. Giménez, C. Zerbini and G. Riva, "Extending SMS Service Coverage in Rural Areas by using LoRa Communication Technology", *IEEE Latin America Transactions*, vol. 18, no. 02, pp. 214-222, 2020.
- [25] H. Zhang, L. Li and X. Liu, "Development and Test of Manhole Cover Monitoring Device Using LoRa and Accelerometer", *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 69, no. 5, pp. 2570-2580, 2020.
- [26] H. Klaina et al., "Aggregator to Electric Vehicle LoRaWAN Based Communication Analysis in Vehicle-to-Grid Systems in Smart Cities", *IEEE Access*, vol. 8, pp. 124688-124701, 2020.
- [27] S. R. J. Ramson et al., "A Self-Powered, Real-Time, LoRaWAN IoT-based Soil Health Monitoring System", *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 11, pp. 9278-9293, 2021.
- [28] A. Caruso, S. Chessa, S. Escolar, J. Barba and J. C. López, "Collection of Data with Drones in Precision Agriculture: Analytical Model and LoRa Case Study", *IEEE Internet of Things Journal (Early Access)*, 2021.